

МОДИФИКАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА: ОТ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ К ПСИХОКАРДИОЛОГИЧЕСКОМУ ПОДХОДУ

Бабамурадова Заррина Бахтияровна

доктор наук (DSc), доцент

Самаркандский государственный медицинский
университет, Узбекистан

Эльбобаева Мохинур Музаффар кизы

студентка педиатрического факультета, группа 623

Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18641255>

Актуальность.

Инфаркт миокарда (ИМ) остаётся одной из ведущих причин смертности и инвалидизации во всём мире, определяя значительное социально-экономическое бремя и снижение качества жизни пациентов. Несмотря на успехи современной кардиологии, в том числе внедрение высокотехнологичных методов коронарной реваскуляризации, отдалённый прогноз во многом определяется качеством и полнотой реабилитационных мероприятий. Классические программы кардиореабилитации преимущественно ориентированы на физическую активацию и медикаментозную коррекцию, однако в последние годы всё большее внимание уделяется психоэмоциональным факторам, включая тревогу, депрессию и хронический стресс, которые оказывают прямое влияние на нейрогуморальную регуляцию, ремоделирование миокарда и приверженность лечению.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, кардиореабилитация, фракция выброса, NT-proBNP, hs-CRP, психоэмоциональные факторы, качество жизни, приверженность терапии.

Психоэмоциональные нарушения у пациентов после ИМ ассоциированы с повышенным риском повторных сердечно-сосудистых событий, ухудшением функционального статуса и ростом частоты госпитализаций. В этой связи разработка комплексных, патогенетически обоснованных программ кардиореабилитации, интегрирующих физические и психоэмоциональные компоненты, представляет собой актуальную клиническую задачу, особенно в условиях национальных систем здравоохранения, ориентированных на повышение эффективности вторичной профилактики.

Цель исследования.

Оценить клиническую, функциональную и психоэмоциональную эффективность оптимизированной программы кардиореабилитации у пациентов, перенёвших инфаркт миокарда, на основе интеграции структурированных физических тренировок и психоэмоциональной поддержки.

Материалы и методы.

В проспективное наблюдательное исследование включены 158 пациентов, перенёвших острый инфаркт миокарда, средний возраст которых составил $58,2 \pm 8,6$ года. Формирование выборки осуществлялось с учётом критериев включения и исключения, обеспечивающих клиническую однородность групп. Все пациенты были распределены на две сопоставимые по полу, возрасту и тяжести состояния группы:

Основная группа (n = 88) – пациенты, получавшие оптимизированную программу кардиореабилитации, включавшую индивидуализированные физические тренировки, образовательные модули, элементы психологической коррекции, стресс-менеджмент и психоэмоциональную поддержку.

Контрольная группа (n = 70) – пациенты, проходившие стандартную реабилитацию в соответствии с традиционными клиническими рекомендациями.

Оценка эффективности проводилась в динамике (исходно и через 6 месяцев) и включала:

эхокардиографическое исследование с анализом структурно-функциональных показателей миокарда;

определение уровней NT-proBNP и высокочувствительного С-реактивного белка (hs-CRP);

тест шестиминутной ходьбы для оценки толерантности к физической нагрузке;

психометрические шкалы HADS (тревога/депрессия), PSS (воспринимаемый стресс), SF-36 (качество жизни), MMAS-8 (приверженность терапии).

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием параметрических и непараметрических методов, различия считались значимыми при $p < 0,05$.

Результаты.

Через 6 месяцев от начала реабилитационных мероприятий в основной

группе отмечены системные позитивные изменения, затрагивающие ключевые клиничко-функциональные и психоэмоциональные параметры.

Наиболее выраженная динамика зафиксирована по данным эхокардиографии. Фракция выброса левого желудочка увеличилась с $48,2 \pm 7,8\%$ до $53,6 \pm 6,9\%$ ($p < 0,001$), что отражает восстановление сократительной функции миокарда. Параллельно наблюдалось достоверное уменьшение конечно-диастолического и конечно-систолического объемов, а также снижение индекса массы миокарда левого желудочка, что указывает на благоприятное ремоделирование и снижение гемодинамической нагрузки. В контрольной группе аналогичные изменения носили менее выраженный характер и не достигали статистической значимости.

Физическая работоспособность пациентов основной группы также значительно возросла. Прирост дистанции в тесте шестиминутной ходьбы составил в среднем 68 ± 22 м ($p < 0,001$), что свидетельствует об улучшении аэробной выносливости и функционального резерва сердечно-сосудистой системы. Увеличение $VO_2\text{peak}$ подтверждало восстановление кардиореспираторной адаптации. У пациентов контрольной группы прирост нагрузки был ограниченным и статистически менее значимым.

Биохимические показатели демонстрировали снижение активности патологических нейрогуморальных и воспалительных механизмов. Уровень NT-proBNP снизился на 28% ($p < 0,001$), что косвенно отражает уменьшение миокардиального стресса и улучшение насосной функции сердца. Концентрация hs-CRP уменьшилась на 35% ($p < 0,001$), указывая на регресс системного воспаления и эндотелиальной дисфункции.

Значимые изменения зафиксированы в психоэмоциональной сфере. У пациентов основной группы наблюдалось достоверное снижение показателей тревоги и депрессии по шкале HADS, а также уменьшение уровня воспринимаемого стресса по PSS. Улучшение эмоционального состояния сопровождалось ростом интегральных показателей качества жизни по шкале SF-36, особенно в доменах физического функционирования, социальной активности и психического благополучия.

Приверженность терапии и реабилитационным мероприятиям существенно возросла. Доля пациентов с высоким уровнем комплаентности по MMAS-8 увеличилась более чем в полтора раза, что имело прямое клиническое значение. На фоне комплексного

вмешательства частота повторных госпитализаций в основной группе была достоверно ниже по сравнению с контролем (3,2% против 11,5%).

Корреляционный анализ подтвердил тесную взаимосвязь между психоэмоциональными и кардиальными показателями. Выявленные ассоциации между уровнем тревоги, стрессовой нагрузкой и биомаркерами сердечной недостаточности подчёркивают роль психоэмоциональных факторов как самостоятельных патогенетических детерминант течения заболевания.

Обсуждение.

Полученные результаты демонстрируют, что интеграция психоэмоциональных вмешательств в структуру кардиореабилитации обеспечивает не только субъективное улучшение самочувствия, но и объективные клиническо-инструментальные эффекты. Механизмы выявленных изменений могут быть связаны со снижением симпатoadренальной гиперактивации, уменьшением хронического воспаления, стабилизацией гемодинамики и повышением мотивации пациентов к лечению.

Комплексный подход способствует формированию устойчивых адаптационных реакций, улучшению функционального состояния миокарда и снижению риска неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов. Особую значимость данная стратегия приобретает в контексте вторичной профилактики и долгосрочного ведения пациентов после ИМ.

Выводы.

Оптимизированная программа кардиореабилитации, включающая физические тренировки и психоэмоциональную поддержку, характеризуется высокой клинической эффективностью и обеспечивает:

1. Достоверное улучшение структурно-функционального состояния миокарда и показателей гемодинамики.

2. Повышение толерантности к физической нагрузке и функционального резерва.

3. Снижение биохимических маркеров сердечной недостаточности и системного воспаления.

4. Улучшение психоэмоционального статуса, качества жизни и приверженности терапии.

5. Снижение частоты повторных госпитализаций и потенциальное улучшение прогноза.

Результаты исследования обосновывают целесообразность широкого внедрения интегративных моделей кардиореабилитации в практику кардиологических и реабилитационных учреждений Республики Узбекистан.